

普赖斯奖获得者汉克·莫德学术画像

李杰^{1,2*} 谢靖^{1,2}

1 中国科学院文献情报中心 北京 100090

2 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190

* 通信作者 E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

【摘要】 [目的/意义] Henk F. Moed于1999年获得了第十届普赖斯奖，是国际知名的科学计量学家，他的研究成果在科学计量领域产生了重要影响，对我国科学计量学者有重要的参考意义。[方法/过程] 从Web of Science数据库中采集了Moed发表的179篇论文，并采用趋势分析、合作网络分析、主题分析以及引文分析等方法，对Moed的研究成果进行了定量分析。[结果/结论] Moed不仅是一位高产学者，而且具有高的引文影响力；他的职业经历丰富，并在科学研究中建立了广泛的合作关系。Moed一生的研究相对聚焦，主要围绕引文分析和文献计量学方法来开展学术评估研究。他发表了多篇高被引论文，并在科学领域产生了广泛影响。

【关键词】 科研评价 引文分析 科研绩效 篇均来源期刊标准影响指标 (SNIP) Henk Moed

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202305006

1 人物概述

*Maar Ik Geef Mijn Mening Graag Voor Een Betere*¹ (我喜欢发表意见，为获得更好的意见。可译为“抛砖引玉”) ——Henk F. Moed

Henk F. Moed (1951–2021)，1951年6月25日出生于荷兰 Weesp (韦斯普是荷兰的城镇)。1963年到阿姆斯特丹开始中学生活，并于1969年考取了荷兰阿姆斯特丹大学 (University of Amsterdam) 天文物理系，主修数学和科学哲学，两年半后获得学位。1972–1978

年，Moed 在阿姆斯特丹大学数学和计算机系攻读数学硕士学位，主修物理与环境学科 (专业为数学生物学)。毕业后，1978–1981年，Moed 作为该系的项目工作人员，承担了该系学士和硕士课程的教学任务。1981年，Moed 开始到莱顿大学工作，并担任该校大学教育和研究事务管理部初级研究员，从事政策研究工作。从1986年开始到2010年，Moed 一直就职于莱顿大学的科学元勘研究中心 (CWTS)，并在1989年获得了科学元勘 (Science Studies) 研究领域的博士学位，导师分别为 P. Vinken 和 A.F.J. van Raan，后者是1995年普赖斯奖获得者²。博

¹ In Memoriam Henk Moed. <https://www.cwts.nl/news?article=n-s2u284&title=in-memoriam-henk-moed>.

士论文也被认为是 CWTS 关于科学指标研究的首篇学位论文^[1]。1989 年, 莱顿大学成立了科学元勘研究中心 (Centrum voor Wetenschaps- en TechnologieStudies), 即后来知名的 CWTS 中心, Moed 也成为了该中心的创始人之一和核心研究骨干。在获得博士学位的次年 (1990 年), Moed 被任命为 *Scientometrics* 期刊的副主编。1999 年, 鉴于 Moed 在科学计量领域作出的卓越贡献, 被 *Scientometrics* 期刊和 ISSI 授予了普赖斯奖, 他是继 Eugene Garfield, Francis Narin, Robert K. Merton 等学者之后的第十届获奖者, 也是莱顿大学 CWTS 的第二位获奖者。

2010 年, Moed 从 CWTS 离职, 并于当年的 2 月份加入了 Elsevier (爱思唯尔), 开启了其第二段职业生涯。在爱思唯尔期间, Moed 继续致力于通过引文数据库, 特别是 Scopus 来进行科研评估。在此期间, Moed 担任了爱思唯尔电子出版物 *Research Trends* 主编, 并继续在 ISSI 的相关会议中担任要职。Moed 在爱思唯尔工作期间, 创立了“爱思唯尔公司文献计量学研究计划”(EBRP)。同时, 也建立了与我国科学计量领域的合作与联系。2012 年 9 月 27 日, 在 Moed 的推动下促成了中国科学技术信息研究所 (ISTIC) 和爱思唯尔集团 (Elsevier) 联合实验室“ISTIC-ELSEVIER 期刊评价研究中心”的建立。在爱思唯尔工作近 5 年后, Moed 选择了重新回到大学从事研究工作。2014—2017 年, Moed 作为客座教授 (visiting professor) 和研究合作者加入了意大利 Sapienza University of Rome (罗马第一大学)。2017 年, Moed 作为访问学者又加入西班牙的 University of Granada (格拉纳达大学), 在该机构从事了 1 年的客座研究工作。从其职业生涯不难得出, Moed 是一位优秀且勤奋的学者, 基于引文的学术评价是其一生工作的核心。正如大家对他的印象一样, 是一位害羞但敢于讨论学术问题和发表自己观点的学者, 是一位在生活上内向但在科学研究中外向的学者。在其去世前的两年, Moed 还在积极从事科学研究工作。从 2018 年开始, 他开始担任西班牙 SClmago Research Group 的科学

顾问。2019 年, 在开放获取的浪潮下, 以 Moed 为主创建了新的开放获取期刊《学术评估报告》(英文刊名为 *Scholarly Assessment Reports*), 由 Levy Library Press 出版, 并被 SCOPUS 收录。2021 年 10 月 20 日, Moed 去世, 享年 70 岁。Moed 一生对所从事的科学计量学执着追求, 贡献卓著, 是一位值怀念和学习的学者。

2 数据与方法

在 Google Scholar 中 Moed 共有 300 篇论文, 总被引达到 17 032, h 指数为 67, 表明 Moed 是一位高产且具有高影响力的学者。由于谷歌学术收录的作者论文数据著录信息完整性较差, 可用于深度科学计量分析的内容太少, 因此, 2022 年 3 月 7 日, 在 Web of Science 核心合集中, 使用作者检索来进一步获取 Moed 所发表的论文。最终得到了其在不同阶段不同机构工作期间发表的论文 179 篇, 时间跨度为 1985—2021, 其中的 34 年每年都有论文发表。在 Web of Science 中, Moed 的论文总被引达到了 6 704 次, 篇均被引为 37.5 次, h 指数为 44。

WoS 收录的 Moed 论文来源于 39 种出版物, 主要包括 *Scientometrics* (54 篇, 30.168%)、*Citation Analysis in Research Evaluation* (30 篇, 16.760%)、*Information Science and Knowledge Management* (30 篇, 16.760%)、*Journal of Informetrics* (12 篇, 6.704%) 以及 *JASIST* (10 篇, 5.586%); 论文所属期刊领域主要为 Information Science Library Science (144 篇, 80.447%)、Computer Science Interdisciplinary Applications (78 篇, 43.575%) 以及 Computer Science Information Systems (25 篇, 13.966%)。论文主要类型为 Articles (121 篇, 67.598%)、Book Chapters (33 篇, 18.436%)、Proceedings Papers (30 篇, 16.760%) 以及 Editorial Materials (23 篇, 12.849%)。

本文通过科学计量的分析方法, 并借助 VOSviewer 可视化分析技术^[2], 从两个视角对 Moed 的论文进行分析。首先, 从 Moed 科研产出的角度分析其论文在时间、空

² Curriculum Vitae Henk F. Moed (version 1 June 2020). https://www.academia.edu/43266071/Curriculum_Vitae_Henk_F_Moed_version_1_June_2020_email_work_card=view-paper. ISSI Newsletter 68. <https://www.issi-society.org/media/1432/newsletter68.pdf>.

间上的产出特征, 并依据关键词分析其论文所涉及的研究内容。这些基于 Moed 论文的分析结果都已经成为静态的指标 (随着时间不再发生变化)。其次, 对 Moed 学术成果在引文层面的学术传播进行分析, 考察截止到 2022 年 Moed 所发表的论文被其他学术共同体引用的情况, 涉及的分析指标包含施引领域、期刊、作者以及施引论文的研究主题。随着时间和领域的发展变化, 这些属于 Moed 研究影响的动态特征指标也会发展和变化。

3 分析结果

3.1 Moed 发文分布

通过 Moed 的个人简历获知, 1983 年 Moed 与其在

莱顿大学的同事出版了第一本论著 *On the Measurement of Research Performance: The Use of Bibliometric Indicators*。收录于 Web of Science 的首篇论文发表于 1985 年, Moed 在该年发表了 5 篇论文, 其中 4 篇被 WoS 核心库收录。1985—2021 年 Moed 的发文时间趋势如图 1 (a) 所示。在 Moed 的整个学术生涯中, 几乎每年都有研究论文产出 (1987、1992、1994、1997 年无 WoS 论文)。2005 年对于 Moed 而言是特殊的一年, 这一年他发表了 36 篇论文³, 发文量达到了其整个职业生涯总发文量的 20.11%。也是在 2005 年, Moed 在施普林格出版社出版了其生平第一本独著 *Citation Analysis in Research Evaluation*。该著作出版 5 年后, Moed 获得了莱顿大学的教授职位。

(a) Moed 的论文产出 (单位: 篇)

(b) Moed 职业生涯的发文情况与关键事件

图 1 Moed 的论文量、总被引和篇均被引

³ 在 Web of Science 核心库中, Moed 2005 年发表的论文数量为 36 篇, 但其个人简历提供的完整出版列表仅仅列出了 5 篇论著。

3.2 Moed 的合作态势分析

在 Moed 所发表的论文中，署名第一作者的论文占比为 54%，署名排在末尾的论文占比 26%，通讯作者占比 36%。所有论文中，独立发文 61 篇，占比 34.08%；合作发文 118 篇，占比 65.92%。Moed 共与 81 位学者建立了合作关系，合作网络如图 2，合作论文数不小于 5

篇的作者如表 1。在所有的合作关系中，Moed 与来自西班牙格拉纳达大学图书馆与信息科学系的 Lopez-Illescas Carmen 和 Vanraan AFJ 的合作最多，合作论文数均为 18 篇。但从时间分布上看，Moed 与 Lopez-Illescas Carmen 属于较近期的合作关系，而与 Vanraan AFJ 的合作更多集中在其职业生涯的早期。

图 2 Moed HF 教授的合作网络

表 1 与 Moed 合作产出论文数大于 5 篇的作者

编号	作者	合作论文数 / 篇	被引次数	篇均年份	篇均被引
1	Lopez-Illescas, Carmen	18	326	2015.6	18.1
2	Vanraan, AFJ	18	1468	1990.6	81.6
3	De Moya-Anegon, Felix	13	265	2015.4	20.4
4	Luwel, M	13	475	2000.0	36.5
5	Guerrero-Bote, Vicente	12	136	2018.9	11.3
6	Daraio, Cinzia	11	57	2017.1	5.2
7	Van Leeuwen, Thed N	11	768	2001.7	69.8
8	Visser, MS	9	517	2005.7	57.4
9	Glanzel, Wolfgang	8	414	2009.0	51.8
10	Halevi, Gali	8	380	2015.3	47.5
11	Reedijk, J	7	343	2001.6	49.0
12	Catalano, Giuseppe	6	3	2019.3	0.5
13	Nederhof, AJ	6	209	1998.3	34.8

注：● 普赖斯奖获得者。

除了荷兰，Moed 一生与 19 个国家或地区的学者建立了合作关系，合作网络如图 3 (a)。从分析结果来看，主要的合作国家来自欧洲，例如比利时、西班牙以及意大利等，此外 Moed 与来自美国的学者的合作关系也要

高于其他国家或地区。Moed 的合作论文共涉及 56 个机构，如图 3 (b)。其工作过的莱顿大学、Elsevier 以及 Sapienza Univ Rome 不仅产出显著高于其他机构，而且在网络中的位置也十分重要。

(a) Moed 教授的跨国合作

(b) Moed 论文所涉机构的合作网络

图 3 Moed 论文的国家 / 地区与机构合作网络

3.3 Moed 的关注热点分析

从 Moed 的论文中提取了 170 个关键词，组成的关键词共现密度图如图 4。词频大于 2 次的关键词有 citation analysis (12 次，引文分析)、Scopus (11 次)、bibliometrics (9 次，文献计量)、impact factor (9 次，影响因子)、research performance (4 次，研究绩效)、bibliometric indicators (3 次，文献计量指标)、indicators (3

次，指标)、international collaboration (3 次，国际合作)、open access (3 次，开放获取)、research assessment (3 次，研究评价)、technological impact (3 次，技术影响力)、university rankings (3 次，大学排名) 以及 Web of Science (3 次)。从图 3 不难看出，Moed 在其研究生涯中主要借助 Scopus 和 Web of Science 等文献数据库从事引文、文献计量以及研究评估的分析。

图 4 Moed 论文的关键词共现密度图

3.4 Moed 的高影响力论文与知识基础

Moed 论文的被引频次统计分析显示，179 篇论文共获得了 6 704 次引用。截至目前，Moed 的论文共包含 47 篇零被引论文，占比达到 26.26%。被引频次仅为 1 次的论文有 17 篇，占比 9.50%。被引频次超过 100 次的高被引论文共有 20 篇，占比达 11.17%；这些高被引论文贡献的被引频次累计达到了 3 960 次，占比 59.069%。图 5 展示了 Moed 论文被引频次的统计分布。结果显示，2002 年，Moed 所发表论文的累积被引频次最高，达到了 792 次，其中两篇论文进入到被引 Top 10 论文列表。

在 TOP 10 高被引论文中，Moed 作为第一作者的论

文有 6 篇。其中，被引排名第一的论文在 WoS 中被引频次为 372 次。该论文的学术贡献在于提出了新的基于引文的期刊影响力评价指标——SNIP (Source Normalized Impact per Paper)。该方法对基于引文计算的期刊影响数值进行了学科归一化处理，为不同学科领域期刊之间影响力的比较提供了一种方案。Moed 的个人履历中介绍，该方法最早诞生于 2009 年。2010 年进入爱思唯尔工作后，完成了系统介绍该指标的论文，并作为一项重要的文献计量指标嵌入到 Scopus (又称“rolling year”期刊计量)。从高影响论文的整体来看，Moed 的研究主要集中在科技评估领域，这也是 Moed 科学计量生涯始终坚持的方向。

图5 Moed 论文的被引分布

表2 1985—2021年 Moed 被引排名前10的论文 (累计被引2732次, 引量贡献占比40.75%)

编号	论文标题	刊物	第一作者	发表时间	总被引频次
1	Measuring contextual citation impact of scientific journals (测度科技期刊的引用语境影响力)	<i>Journal of Informetrics</i>	Moed, HF (独著)	2010	372
2	Journal impact measures in bibliometric research (文献计量研究中的期刊影响测度)	<i>Scientometrics</i>	Glanzel, W	2002	357
3	New bibliometric tools for the assessment of national research performance - database description, overview of indicators and first applications (评估国家研究绩效的新文献计量工具——数据库描述、指标概述和首次应用)	<i>Scientometrics</i>	Moed, HF	1995	355
4	The use of bibliometric data for the measurement of university-research performance (利用文献计量数据测度大学研究绩效)	<i>Research Policy</i>	Moed, HF	1985	310
5	Language biases in the coverage of the Science Citation Index and its consequences for international comparisons of national research performance (科学引文索引覆盖范围中的语言偏见及其对国家研究绩效国际比较的影响)	<i>Scientometrics</i>	Van Leeuwen, TN	2001	274
6	Mapping of science by combined cocitation and word analysis : structural aspects (通过共被引和关键词分析联合绘制科学图谱: 结构方面)	<i>JASIST</i>	Braam, Rr	1991	269
7	New developments in the use of citation analysis in research evaluation (引文分析在科研评价中的应用新进展)	<i>Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis</i>	Moed, HF (独著)	2009	236
8	The impact-factors debate: the ISI's uses and limits (影响因子之争: ISI 的用途和局限)	<i>Nature</i>	Moed, HF (独著)	2002	196
9	Combining mapping and citation analysis for evaluative bibliometric purposes: a bibliometric study (结合图谱和引文分析的文献计量评估: 一项文献计量研究)	<i>JASIST</i>	Noyons, ECM	1999	192
10	Improving the accuracy of institute for scientific information's journal impact factors (提高科学信息研究所期刊影响因子的准确性)	<i>JASIST</i>	Moed, HF	1995	171

在本研究中, 将 Moed 所引用的高被引出版物、作者以及论文定义为其研究的知识基础。期刊维度上的分析显示, Moed 在研究中引用频次最高的 10 种出版物为 *Scientometrics* (480 次)、*J Assoc Inf Sci Tech* (175 次)、*Res Policy* (93 次)、*J Informetr* (75 次)、*Nature* (52 次)、*Res Evaluat* (51 次)、*Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems* (47 次)、*Science* (42 次)、*J Doc* (41 次)、*Soc Stud Sci* (36 次)。上述出版物主要为科学计量与科研评估方面的期刊, 综合性国际顶级期刊 *Nature* 和 *Science* 的相关成果也在其研究中发挥了重要作用; 在被引作者层面, Moed 引用自己成果的次数最多, 达到 228 次。所引用的其他学者排名前 10 的依次是 Garfield E (98 次)、Glanzel W (63 次)、Vanraan AFJ (55 次)、Small H (42 次)、Narin F (41 次)、Nederhof AJ (32 次)、Braun T (25 次)、Zitt Michel (25 次)、Van Leeuwen Thed N (24 次)、Daraio C (23 次) 以及 Seglen PO (23 次)。

Moed 所发表论文的参考文献总量达到了 2 634 篇, 剔除重复引用后的参考文献量为 1 781 篇, 其中有 48 篇

在数据库中未索引或不包含参考文献。在 Moed 的论文中, 引用次数不小于 10 的论文共有 12 篇 (表 3), 所构成的共被引网络的时区分布如图 6。在图 6 中, 左侧文献的出版年要比右侧的更早。结果显示, Moed 引用自己作为第一作者的论文有 6 篇, 这些论文最早可以追溯到 1985 年, 即职业生涯的初期。此外, Moed 受到加菲尔德博士的影响最大, 12 篇中有 3 篇论著的第一作者为加菲尔德博士。从 Moed 的研究经历也可看出加菲尔德博士的思想以及相关工作对其影响巨大, 他在不同阶段的关注点都有加菲尔德博士研究或实践的痕迹。

3.5 Moed 成果的学术传播影响

在 Web of Science 核心库中, Moed 论文的他引次数为 4 720 次, 呈现了其研究成果的高引文影响力和广泛传播度。Moed 的施引文献来源领域广泛, 且主要分布在科学计量等相关领域, 主要包括信息科学与图书馆学 (2 534 次, 53.698%)、计算机科学跨学科应用 (1 497 次, 31.723%) 以及计算机科学信息系统 (600 次, 12.715%); Moed 的研究成果被 1 510 种出版物引用, 同样主要分布在科学计量领域, 包括 *Scientometrics*

图 6 Moed 论文文献共被引网络的时区图

表3 Moed 论文的高被引参考文献 (被引次数≥10)

编号	第一作者	发文时间	出版物	标题	所属聚类	被引次数
1	Garfield E	1979	图书	Citation Indexing. Its theory and application in science, technology and humanities ^[3] (引文索引: 理论及在科学、技术和人文学科的应用)	1	27
2	Moed HF	2005	图书	Citation analysis in research evaluation ^[4] (科研评价中的引文分析)	1	16
3	Moed HF	1996	<i>Nature</i>	Impact factors can mislead ^[5] (影响因子可能会误导)	1	15
4	Garfield E	1972	<i>Science</i>	Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation ^[6] (期刊评价中的引文分析)	1	11
5	Pinski G	1976	<i>Inform Process Manag</i>	Citation influence for journal aggregates of scientific publications: Theory, with application to the literature of physics ^[7] (科学出版期刊聚合的引文影响: 理论及其在物理学文献中的应用)	1	11
6	Garfield E	1996	<i>Brit Med J</i>	Fortnightly Review: How can impact factors be improved? ^[8] (双周评论: 如何改进影响因子?)	1	10
7	Moed HF	1995	<i>Scientometrics</i>	New bibliometric tools for the assessment of national research performance: Database description, overview of indicators and first applications ^[9] (用于评估国家研究绩效的新文献计量工具: 数据库描述、指标概述和首次应用)	2	20
8	Martin BR	1983	<i>Res Policy</i>	Assessing basic research: Some partial indicators of scientific progress in radio astronomy ^[10] (评估基础研究: 射电天文学中科学进展的一些部分指标)	2	14
9	Moed HF	1985	<i>Res Policy</i>	The use of bibliometric data for the measurement of university research performance ^[11] (使用文献计量学数据来测度大学的研究绩效)	2	12
10	Vanraan AFJ	1996	<i>Scientometrics</i>	Advanced bibliometric methods as quantitative core of peer review based evaluation and foresight exercises ^[12] (先进的文献计量方法是基于同行评议的评估和前瞻性实践的量化核心)	2	11
11	Moed HF	1995	<i>J Am Soc Inform Sci</i>	Improving the accuracy of institute for scientific information's journal impact factors ^[13] (提高科学信息研究所期刊影响因子的准确性)	3	13
12	Moed HF	1998	<i>J Doc</i>	A new classification system to describe the ageing of scientific journals and their impact factors ^[14] (描述科学期刊老化及其影响因子的新分类系统)	3	11

(991次, 20.996%)、*Journal of Informetrics* (278次, 5.890%)、*JASIST* (223次, 4.725%)、*Proceedings of the International Conference on Scientometrics and Informetrics* (187次, 3.962%) 以及 *Research Evaluation* (110次, 2.331%) 等期刊。

Moed 的研究成果被 99 个国家/地区引用, 表明其研究成果在空间维度的广泛影响力。主要的施引国家/地区包含有美国 (699次, 14.809%)、西班牙 (644次, 13.644%)、中国 (584次, 12.373%)、英国 (397次, 8.411%)、荷兰 (378次, 8.008%)、德国 (316次, 6.695%)、

意大利 (270次, 5.720%)、比利时 (207次, 4.386%)、澳大利亚 (185次, 3.919%) 以及加拿大 (183次, 3.877%)。Moed 的成果得到了科学计量学领域知名学者的广泛引用, 表明其研究成果得到同行的高度认可。施引作者包括 Leydesdorff L (88次, 1.864%)、Thelwall M (86次, 1.822%)、Glanzel W (80次, 1.695%)、Bornmann L (68次, 1.441%) 以及 Lariviere V (61次, 1.292%) 等。

引用 Moed 学术研究的论文主题分布如图 7 所示。从分析结果不难得出, 其研究成果扩散到的论文主题主要分布在五个方面: #1 科研评价与计量指

行科研评估, 其研究成果主要刊载在科学计量学领域的期刊上, 研究成果也扩散到该领域的知名学者的工作中。Moed 从 32 岁开始撰写并发表学术论著。1985 年, 其论著首次被 Web of Science 数据库收录。2005 年是 Moed 职业生涯的特殊时期, 54 岁的他在这一年发表了 36 篇论文。也是在 2005 年, Moed 发表了其得意之作 *Citation Analysis in Research Evaluation* (《科研评价中的引文分析》)。

(2) Moed 虽然性格内向, 但在科学研究上表现得极为开放。在其职业生涯中, Moed 先后与 81 位学者建立了合作关系, 他们来自 19 个国家或地区, 合作机构数量达到了 56 个。他在每个工作阶段, 研究产出和合作都很突出。Moed 优秀的跨国合作能力与其自身的语言能力密不可分, 他熟悉荷兰语、英语和意大利语, 对德语、法语和西班牙语也有所了解。

(3) Moed 一生从事科学计量学的相关主题研究, 其论文的高频关键词涉及引文分析、Scopus、文献

计量以及影响因子等, 揭示了其整个职业生涯是借助 Scopus、Web of Science 等文献数据库, 采用引文分析理论与文献计量技术进行科研产出(绩效)、科研影响力等方面的指标开发与研究。在论文层面上, Moed 的研究受“引文索引”之父——加菲尔德教授的影响最为深刻。他发表了大量关于期刊评价的研究和评论, 并在 2005 年出版了其代表作《科研评价中的引文分析》, 2009 年提出了期刊跨学科评价的新指标 SNIP。

(4) Moed 的研究成果在科学计量学领域产生了深刻的影响, 对其研究的引用来自 99 个国家或地区, 涉及多位科学计量领域的知名学者。目前, Moed 的成果所扩散到的研究主题分布在科研评价与指标、文献计量网络与可视化、引文与影响力分析、科研产出绩效分析以及文献数据库等方面。

致谢

感谢武夷山研究员在论文撰写过程中的研究建议。

参考文献

- [1] Braam R, van den Besselaar P. Life cycles of research groups: the case of CWTS[J]. *Research Evaluation*, 2010, 19(3): 173-184.
- [2] 李杰. 科学知识图谱原理及应用——VOSviewer 和 CitNetExplorer 初学者指南[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] Garfield E, Merton R K. Citation indexing: Its theory and application in science, technology, and humanities[M]. Wiley New York, 1979.
- [4] Moed H F. *Citation analysis in research evaluation*[M]. Springer Science & Business Media, 2006.
- [5] Moed H F, van Leeuwen T N. Impact factors can mislead[J]. *Nature*, 1996, 381(6579): 186
- [6] Garfield E. Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation[J]. *Science*, 1972, 178(4060): 471-479.
- [7] Pinski G, Narin F. Citation influence for journal aggregates of scientific publications: Theory, with application to the literature of physics[J]. *Information Processing & Management*, 1976, 12(5): 297-312.
- [8] Garfield E. Fortnightly Review: How can impact factors be improved?[J]. *BMJ*, 1996, 313(7054): 411-413.

- [9] Moed H F, De Bruin R E, Van Leeuwen T N. New bibliometric tools for the assessment of national research performance: Database description, overview of indicators and first applications[J]. *Scientometrics*, 1995, 33(3): 381-422.
- [10] Martin B R, Irvine J. Assessing basic research: Some partial indicators of scientific progress in radio astronomy[J]. *Research Policy*, 1983, 12(2): 61-90.
- [11] Moed H F, Burger W J M, Frankfort J G, et al. The use of bibliometric data for the measurement of university research performance[J]. *Research Policy*, 1985, 14(3): 131-149.
- [12] van Raan A F J. Advanced bibliometric methods as quantitative core of peer review based evaluation and foresight exercises[J]. *Scientometrics*, 1996, 36(3): 397-420.
- [13] Moed H F, Van Leeuwen T N. Improving the accuracy of institute for scientific information's journal impact factors[J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1995, 46(6): 461-467.
- [14] Moed H F, Van Leeuwen T N, Reedijk J. A new classification system to describe the ageing of scientific journals and their impact factors[J]. *Journal of Documentation*, 1998, 54(4): 387-419.

Portraits of the Derek de Solla Price Medal Winner Henk F. Moed

Li Jie^{1,2*}, Xie Jing^{1,2}

1. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

*Corresponding Author, E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objective/Significance] Henk F. Moed is the winner of the Derek de Solla Price Medal in 1999 and a world-famous scientist in the Scientometrics area. His research has significant influence in Scientometrics areas and can be a valuable reference for Chinese Scientometrics community. [Method/Process] 179 publications authored by Henk F. Moed have been obtained from the Web of Science, and trend analysis, collaboration network analysis, topics analysis, and citation analysis have been applied to the data analysis. [Results/Conclusions] Henk F. Moed is not only highly productive but also has a high citation impact in the scientific community. He had a rich professional experience and established extensive collaboration relations in his scientific career. His research is relatively focused on citation analysis, bibliometrics, and other methods to carry out research evaluation. He has published many highly cited papers and received a wide impact in the scientific community.

[Keywords] research evaluation, citation analysis, research performance, Source Normalized Impact per Paper (SNIP), Henk Moed